

ABDULLA ORIPOV SO'NGGI QO'L YOZMALARI

Salomova Diyora Vahob qizi

“Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti” Milliy tadqiqot universiteti 2-bosqich bakalavriat talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7856919>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Abdulla Oripovning hayoti va ijodi, hamda uning shoirlik davridagi bosib o'tgan yo'llari, she'riy to'plamlari, faoliyati haqida ma'lumotlar keltirib o'tilgan.

Kalit so'zlar: Adabiyot, she'r, shoir, iste'dod, she'riyat, lirika, ta'lim.

Abdulla Oripov 1941-yil 21-martda Qashqadaryo viloyati Koson tumani Neko'z qishlog'ida dunyoga keldi. 1958-yilda o'rta maktabni oltin medal bilan tamomlagan Oripov Toshkent Milliy universitetining jurnalistika fakultetiga o'qishga kirib, uni ham 1963-yilda imtiyozli diplom bilan yakunlagan. «Yosh gvardiya» (1963-1969), G'afur G'ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyotlarida muharrir (1969-1974), «Sharq yulduzi» jurnalida adabiy xodim, bo'lim mudiri (1974-1976), O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasida adabiy maslahatchi (1976-1982), mas'ul kotib (1985-1988), Toshkent viloyat bo'limida mas'ul kotib (1982-1983), «Gulxan» jurnalida muharrir (1983-1985), 1996-yildan O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi raisi, ayni vaqtda, O'zbekiston Respublikasi Mualliflik huquqini himoya qilish davlat agentligi raisi lavozimlarida faoliyat yuritgan.

Shoir va jamoat arbobi, O'zbekiston xalq shoiri Abdulla Oripovning «Tilla baliqcha», «Men nechun sevaman O'zbekistonni» singari dastlabki she'rlari talabalik yillarida yozilgan va o'zbek she'riyatiga yangi, iste'dodli, o'ziga xos ovozga ega shoirning kirib kelayotganidan darak bergan. Ko'p utmay, «Mitti yulduz» (1965) ilk she'rlar to'plamining nashr etilishi she'riyat muxlislarida paydo bo'lgan shu dastlabki tasavvurning to'g'ri ekanligini tasdiqlagan. Shundan keyin shoirning «Ko'zlarim yo'lingda» (1966), «Onajon» (1969), «Ruhim», «O'zbekiston» (1971), «Xotirota», «Yurtim shamoli» (1974), «Yuzma-yuz», «Hayrat» (1979), «Najot qal'asi» (1981), «Yillar armoni» (1983), «haj daftari», «Munojot» (1992), «Saylanma» (1996), «Dunyo» (1999), «Shoir yuragi» (2003) singari she'riy kitoblari nashr etilgan.

Oripov o'zbek she'riyatiga o'tgan asrning 60-yillarida sobiq sovet jamiyatida esa boshlagan yangi shabadaning elchisi sifatida kirib keldi. U dastlabki she'rlaridan boshlab milliy she'riyatda yangi poetik tafakkurning qaror topishi yo'lida ijod qildi; turmushda paydo bo'la boshlagan yangicha qarashlar, kishilarning ruhiy olamidagi evrilishlar, fikr va xatti-harakat erkinligiga bo'lgan ehtiyoj Oripov she'rlarining g'oyaviy mundarijasini belgilab berdi.

Oripovning dastlabki she'rlaridagi romantik kayfiyat asta-sekin o'z o'rnini falsafiy mushohadalarga bo'shatib, shoirning hayotda ro'y berayotgan voqea va hodisalarga munosabati faol tus oldi. Shu ma'noda «Tilla baliqcha», «Qo'riqxon», «Genetika», «Olomonga» kabi she'rlar Oripovning lirik she'riyat ufqlarini hayot muammolari tasviri hisobiga kengaytirib borayotganidan darak berdi. Xuddi shu narsa Oripovning doston janriga murojaat etishi va liro-epik tasvir imkoniyatlaridan samarali foydalanishiga sababchi bo'ldi. Abdulla Oripov «Jannatga yo'l» (1978), «Hakim va ajal» (1980), «Ranjkom» (1988) kabi dostonlarida ma'naviyat masalalariga alohida e'tibor berib, kishilarning ruhiy olamidagi ayrim qusurlar bilan ilmiy-texnik taraqqiyot va tafakkurning parvozi o'rtasidagi ziddiyatni ochib tashladi.

Umuman, Oripovning she'r va dostonlarida olg'a surilgan ma'naviy muammolar mustaqillik davrida, ayniqsa, dolzarb ahamiyat kasb etib, shoirning xuddi shu masalalar tasvirida o'z davriga nisbatan (ularning aksari 90-yillarga qadar yozilgan) ilgarilab ketganini namoyish etdi. Uning ijodida, bir tomondan, G'afur G'ulom lirikasiga xos falsafiylik ko'zga tashlansa, ikkinchi tomondan, Hamid Olimjon she'rlariga xos musiqiy ravonlik va badiiy soddalik aks etib turadi. Mazkur ikki manba Oripov she'rlarida o'zaro tutashgan holda orifona she'riyatning asosiy xususiyatlarini ifodalab keladi.

Shoirning so'nggi yillar lirikasida tuyg'u va kechinmalar tasviri susaymagan holda yana bir muhim fazilat bor. Bu, Oripov she'rlariga liro-epik tasvir unsurlarining ko'plab kirib kelishidir. U mustaqillik yillarida adabiyotning rang-barang tur va janrlarida ijod eta boshladi. Shu davrda tarixiy adolatning tiklanishi, o'tmishda yashagan sarkardalar va allomalar xotirasining e'zozlanishi Oripovni Amir Temurning O'rta Osiyo xalqlari tarixiy taqdirida o'ynagan buyuk rolini ko'rsatuvchi «Sohibqiron» she'riy dramasi (1998) yozishga ilhomlantirdi. Xalq shoiri bu asarida qariyb uch asr davomida hukm surgan qudratli Temuriylar saltanatining asoschisi va XV asr Sharq Uyg'onish davrining boshlanishiga ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy va madaniy sharoit yaratgan Amir Temur obrazini yorqin gavdala ntirib berdi. Mazkur asar respublikaning barcha yirik teatrlari va qardosh mamlakatlar sahnalarida katta muvaffaqiyat bilan o'ynaldi.

Abdulla Oripov jahon adabiyoti durdona asarlarini o'zbek kitobxonlariga yetkazishda ham samarali mehnat qildi. U Dante «Ilohiy komediya»sining «Do'zax» qismini, A. S. Pushkin, N. A.Nekrasov, T. G. Shevchenko, L. Ukrainka, R. Hamzatov, Q. Quliyev va M. Bayjiyev asarlarini o'zbek tiliga mahorat bilan tarjima qildi. O'z navbatida, uning asarlari ham rus, ingliz, bolgar, turk, ukrain, turkman, ozarbay-jon kabi ko'plab xorijiy tillarga tarjima qilingan. 1990 yilda O'zbekiston Oliy Kengashi, 1995 yilda O'zbekiston Oliy Majlisi deputatligiga saylandi. Abdulla Oripov Kaliforniya (AKSh) Fan, ta'lim, sanoat va san'at xalkaro akademiyasining haqiqiy a'zosi. Soka universiteti (Yaponiya) professori. «O'zbekiston milliy ensiklopediyasi» Bosh tahrir hay'ati a'zosi, Hamza nomidagi hamda Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Respublikasi Davlat mukofotlari laureati edi.

Abdulla Oripov o'zbek xalqining erka shoiri edi. Taqdir uning manglayiga og'ir sinovlarga, hasad va ig'voga, sovet davrida mafkuraviy idoralar tazyiqiga duch kelish qatorida ularning o'rnini qoplaydigan tovon sifatida xalqning suyukli, erka farzandi bo'lish baxtini ham bitgan ekan. Katta-kichik rasmiy mansabdor shaxslaru, qarindosh-urug'lar hamma (ayrim hasadgo'y hamkasblari va mahalliychi guruhbozlardan tashqari) uning injiqliklarini ko'tarar, xafa bo'lmas edi. Chunki aslida Abdulla Oripov qalbida hech kimga nisbatan bepisandlik, yoki dimog'dorlik yo'q edi. Oila davrasida ham, undan tashqarida mehmonlar va ulfatlar davralarida ham bunga ko'p guvoh bo'lganman. U ayrim qiliqlariga, aytgan gaplariga ertasiga izoh bergan, tushuntirgan. Ba'zan lozim topib o'zi aytgan, ba'zan "kecha biroz oshirib yubordingiz" deb sababini so'raganman. Men, jiyan bo'lsam-da, oilada shoirdan keyin tug'ilgan ilk o'g'il bola edim. Shu sabab uning bolalikdan menga mehri iliq, o'zgacha edi. Biror kishiga tanishtirsa: "Jiyanim, o'zim ko'tarib katta qilganman. Qarang, bugun qanday bo'lib ketgan", deb qo'shib qo'yardi. Yoshlikdagi ko'p sirlarini, ijodiy rejalarini aytib turardi. Bunday "sirdoshlik" uzoq yillar, o'zaro ishonch umrbod saqlanib qoldi. Shu sabab ayrim narsalarni undan bemalol so'rashga jur'at etardim.

Abdulla Oripovning o'zi ham xalqning erka shoiri ekanini yaxshi bilardi. Ba'zan sarxushlikda ayrim davradoshlariga, ayrim mahalliy mansabdorlarga oshiribroq gapirib qo'ysa, ertasi kuni «bir erkalik qilgim keldi-da», deb shunday samimiy aytar ediki, hamma jilmayib, yana unga zavq va mehr bilar qarardi. Men ancha xijolat bo'lib, keyinroq hushyor davradoshlardan shoirdan falonchi xafa emasmi, deb so'rardim. "Shoir hech kimga, hech qachon adolatsiz gapirmaydi. Falonchi falon ishlari uchun ta'zirini yedi. Bundan hammamiz xursand bo'ldik", - degan javobni ko'plab marta eshitganman. Shoir ijodining, hayotining katta qismi shunday erkatoylikda o'tdi. Ammo... Abdulla Oripovning muxolif hasadgo'ylari baribir maqsadiga qisman erishdi. Shubhakorligi keksaygan sari kuchayib borayotgan davlat rahbarini shoir umrining so'nggi yillarida undan aynitishdi. Do'rmondagi yozuvchilarning ijod uyini kapital ta'mirlash boshlanishi bilan u Yozuvchilar uyushmasi raisligidan iste'foga chiqarilib, faxriy raislikka o'tkazildi. Oylik maoshining 75 foizi, xizmat mashinasi, ish kabineti saqlab qolindi. Tashqi tomondan hammasi joyidagidek edi. Ammo she'rlarining vaqtli matbuotda chop etilishiga, radio va televideniya o'qilishiga pinhona taqiq qo'yildi. Xizmat mashinasi yonilg'isiga limit ajratilmadi. Uni jamoatchilikdan uzib qo'yishning turli usullari qo'llandi. "Abdulla Oripovning uyi kuzatuvda, borsang qora ro'yxatga tushasan, mansabingdan ayrilasan" qabilida gaplar tarqatildi. Bir kuni shoirni ko'rgani bordim. O'zimcha tasalli berishga, kayfiyatini ko'tarishga harakat qildim. "Bundan yomonlarini ilgari boshdan o'tkazgansiz. Bunisi ham o'tib ketadi", - dedim. "To'g'ri, shunday-kuya. Noshukurchilik qilayotganim yo'q. Meni Sharof aka tishining kavagida asragandek 15 yil asradi. Aks holda o'sha yillarda yo'q qilib yuborishar edi. 20 yil Islom aka qattiq qo'llab-quvvatladi. Ikkalasiga ham rahmat. Taqdirimda ijod yo'limning boshlarida va oxirida og'ir sinovga duch kelish bor ekan. Nachora!" - dedi horg'in, lekin qat'iy ohangda. Ijod uyi ta'mirdan chiqqandan keyin, davlat rahbarining ijodkorlarni yana-da qo'llab-quvvatlashiga qaratilgan qarori chiqdi. Qarorda, qizig'i, yosh ijodkorlar uchun Zominda seminar tashkil etilishi belgilangan edi. Ba'zi qalamkashlar ehtiros bilan bunday himmat uchun yurtboshiga OAVda cheksiz minnatdorchilik bildirdilar.

References:

1. Afoqova N. "Abdulla Oripov lirikasida badiiy san'atlar" Toshkent 1997- yil
2. Yo'ldashev B. "Qashqadaryo badiiyati" Toshkent "Sharq" 1998- yil
3. Begimqulov D. "She'riyatimiz yulduzlari" Toshkent 2000- yil
4. <https://kun.uz/uz/62972894>